

Тан Жуй
студент магистратуры
Научный руководитель: Лихачев М. О.
студент 2 курса магистратуры
Институт социально-гуманитарного
образования Московский педагогический
государственный университет
Россия, г. Москва

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Аннотация: В статье рассматриваются меры по повышению привлекательности компании для иностранных инвесторов. Анализируются ключевые аспекты, влияющие на инвестиционную привлекательность, такие как финансовая прозрачность, уровень корпоративного управления, соответствие международным стандартам и эффективность стратегического планирования. Полученные результаты могут быть использованы компаниями в целях адаптации к требованиям зарубежных инвесторов и расширения инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, международные компании

Tang Rui
student 2 courses of a magistrac
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

A SET OF MEASURES TO INCREASE THE ATTRACTIVENESS OF A COMPANY FOR FOREIGN INVESTORS

Summary: The article examines measures to increase the attractiveness of a company for foreign investors. It analyzes key aspects that influence investment attractiveness, such as financial transparency, corporate governance level, compliance with international standards, and the effectiveness of strategic planning. The results obtained can be used by companies to adapt to the requirements of foreign investors and expand investment potential.

Keywords: Investment attractiveness, international companies

Для повышения привлекательности компании для иностранных инвесторов необходимо реализовать комплекс мер, направленных на

оптимизацию инвестиционной среды, усиление рыночной конкурентоспособности, совершенствование корпоративного управления и укрепление позиций на международных финансовых рынках.

Прежде всего, компании следует пересмотреть инвестиционную структуру и расширить возможности финансирования. Использование таких инструментов, как выпуск международных облигаций, инфраструктурные REITs и «зелёные» облигации, позволит привлечь различные категории инвесторов и повысить ликвидность капитала. Важным шагом также станет привлечение стратегических инвесторов и внедрение механизмов государственно-частного партнёрства (PPP) и реформ смешанной собственности, что укрепит доверие к компании и создаст более широкий спектр инвестиционных возможностей для зарубежных партнёров.

Кроме того, необходимо активнее инвестировать в перспективные отрасли, включая интеллектуальную инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и цифровую трансформацию. Развитие этих направлений соответствует глобальным тенденциям устойчивого роста и долгосрочным интересам международных инвесторов. Параллельно важно расширять присутствие на зарубежных рынках, активно участвуя в международных проектах, таких как «Один пояс — один путь», что обеспечит стабильный рост зарубежных активов и повысит инвестиционную привлекательность компании.

Третьим важным направлением является усовершенствование структуры владения иностранными акционерами. Постепенное смягчение ограничений на долю иностранного капитала, повышение прозрачности корпоративного управления и соблюдение международных стандартов управления усилят доверие зарубежных инвесторов. Также стоит наладить более тесное взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами, инвестиционными фондами и суверенными фондами, что позволит повысить уровень признания компании на глобальном рынке капитала.

Дополнительно следует активизировать международные инвестиционные связи, учитывая тренды глобальной экономической либерализации и роста мобильности капитала. Установление стратегических партнёрств с многосторонними банками развития, международными финансовыми институтами и транснациональными корпорациями поспособствует привлечению зарубежных инвестиций. Важно также совершенствовать управление инвестиционными отношениями, внедряя прозрачные и эффективные механизмы раскрытия информации, чтобы иностранные инвесторы имели полное представление о стратегии компании, её финансовом положении и подходах к управлению рисками.

Наконец, по мере углубления интеграции в глобальные финансовые рынки компания должна последовательно совершенствовать свою нормативную базу, опираясь на международный опыт. Повышение уровня правовой защищённости, рыночной открытости и прозрачности создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвесторов, повысит

их доверие к компании и укрепит долгосрочную инвестиционную стабильность.

Компания «Китайская железнодорожная строительная корпорация» провела анализ целесообразности и практическое исследование внедрения финансового центра обслуживания, учитывая такие аспекты, как выбор места, проектирование процессов и техническая поддержка. Перед официальным запуском этого центра компания также провела консультации с организациями, которые уже внедрили подобные структуры, и использовала их опыт и ошибки для оптимизации собственного подхода. В процессе реализации CRCC разработала ряд стратегий для минимизации рисков, связанных с организационными изменениями, которые сопровождают создание финансового центра обслуживания.¹¹⁸

Одним из таких рисков является разделение учетных и управленческих функций в рамках финансовой цепочки, что ослабляет связи между ранее тесно связанными структурами. Это, в свою очередь, может повысить нагрузку на центр обслуживания, особенно в части базового бухгалтерского учета, что затруднит внимание к вопросам управления денежными потоками, операциями с активами и общей задолженностью компании. В целях предотвращения этого, CRCC создала должности для бухгалтеров, которые будут заниматься не только обработкой данных, но и обеспечением контроля за состоянием финансов на фронтальной линии. В результате компания смогла наладить эффективное взаимодействие между бизнесом и финансовыми службами, а также повысить ответственность и эффективность работы каждого отдела.

Центр обслуживания CRCC включает в себя несколько бизнес- и финансовых подразделений, при этом взаимодействие между ними имеет решающее значение. После обмена опытом и координации решений, предприятие создает стратегически важные меры, которые направлены на развитие компании. Важно отметить, что центр обслуживания не существует отдельно от других подразделений группы и должен работать в тесной связи с региональными компаниями, обеспечивая их совместное развитие.

Возьмем, например, процесс обработки счетов: центр обслуживания должен тщательно анализировать каждый этап, чтобы создать максимально эффективную и подходящую теоретически систему. На этапе пробного запуска важно собирать обратную связь от таких департаментов, как маркетинг, закупки и проектный отдел, чтобы на основе этих данных обновлять процессы, оптимизировать их и повысить стандарты работы, что в конечном итоге уменьшит нагрузку на сотрудников и повысит эффективность.¹¹⁹

¹¹⁸ Вэй Рун. Анализ влияния МСФО 15 на строительную отрасль. Финансово-экономический бюллетень, 2017 (31): 118-122.

¹¹⁹ Ли Югуй. Исследование области учёта активов по договорам строительных предприятий. Финансы и бухгалтерия, 2020 (06): 34-38.

Кроме того, в вопросах взаимодействия и координации между различными отделами и уровнями, финансовый центр обслуживания должен регулярно собирать мнения и предложения, ориентируясь на реальные потребности региональных компаний. Это позволит проектировать и корректировать соответствующие рабочие процессы, чтобы лучше обслуживать бизнес-отделы и достигать более высоких операционных результатов. Финансовое обслуживание не является чем-то, что можно просто внедрить и забыть; оно должно постоянно совершенствоваться в зависимости от потребностей бизнеса и повышения уровня цифровизации.

Центр финансового обслуживания CRCC включает несколько бизнес- и финансовых подразделений, и эти подразделения не работают изолированно. Эффективное взаимодействие между ними и принятие решений на основе обмена информацией и сотрудничества — ключевые факторы для продвижения компании вперед. Важно отметить, что финансовый центр обслуживания не существует отдельно от других подразделений группы, а должен эффективно взаимодействовать с региональными компаниями для достижения общего роста и развития.

Например, в процессе обработки счетов, финансовый центр обслуживания должен тщательно проанализировать данный процесс, собрать мнения по каждому проекту и систематизировать их. На основе этого анализа разрабатывается наиболее подходящая теоретически система процессов. В ходе пробного запуска важно вовремя получать отзывы от различных отделов, таких как маркетинг, закупки и проектные группы, для корректировки и обновления процессов, что позволит улучшить стандарты работы, снизить нагрузку на сотрудников и повысить эффективность.

В дополнение к этому, в рамках взаимодействия и координации между различными отделами, финансовый центр обслуживания должен регулярно собирать мнения и отзывы, чтобы на основе реальных потребностей региональных подразделений адаптировать и улучшать рабочие процессы. Финансовое обслуживание не является одноразовым проектом, а требует постоянного усовершенствования в ответ на изменения в бизнесе и уровне цифровизации.¹²⁰

Управление обучением включает в себя разработку методов, рабочих процессов, оценку и планирование бюджета. Курсы обучения делятся на два типа: краткосрочные, которые фокусируются на стандартизации операций и обучении рабочих процессов, а также долгосрочные программы, направленные на расширение универсальных навыков сотрудников. Эти курсы соответствуют профессиональным потребностям разных категорий работников — от базовых сервисных специалистов до ключевых технических сотрудников и руководителей.

¹²⁰ Мен Яру. Исследование применения и влияния новых стандартов по доходам в строительной индустрии на примере China Railway Construction Corporation. Экономика строительства, 2021, 42(01): 19-22.

Использованные источники:

1. Вэй Рун. Анализ влияния МСФО 15 на строительную отрасль. Финансово-экономический бюллетень, 2017 (31): 118-122.
2. Ли Югуй. Исследование области учёта активов по договорам строительных предприятий. Финансы и бухгалтерия, 2020 (06): 34-38.
3. Мен Яру. Исследование применения и влияния новых стандартов по доходам в строительной индустрии на примере China Railway Construction Corporation. Экономика строительства, 2021, 42(01): 19-22.